

© 2020

И.А. Дубровин¹
ЛИБЕРАЛЬНАЯ КРИТИКА
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ:
АНАЛИЗ И КОНТРАРГУМЕНТАЦИЯ*

Ключевые слова: социализация, система позднего капитализма, социал-демократическая модель, Стокгольмская экономическая школа, нерыночные методы управления, экономическая эффективность, Скандинавская экономическая модель.

Введение

Доклад Римскому клубу в 2018 г. подчёркивает, что старая неолиберальная модель экономики перестает адекватно отвечать текущим глобальным вызовам (Weizsäcker, Wijkman, 2018). Такие современные проблемы как неравенство, экологические катастрофы, падение уровня образования, деиндустриализация и многие другие требуют новых управленческих решений. На фоне такого философско-идеологического кризиса все более активно раздаются голоса приверженцев социал-демократического течения в экономической науке (Millennial..., 2019. С. 18–22). В силу данной ситуации можно найти множество критиков социал-демократических идей: неэффективность плановой экономики, уменьшение ин-

новационности экономики, бюрократизация общественной жизни. Однако если более пристально проанализировать каждый из пунктов критического отношения, то можно постараться найти слабые места в аргументах противников социализации. В качестве примера социал-демократической модели можно привести Скандинавские страны: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция. Из данных международной статистики легко сделать вывод о том, что эти страны являются лидерами по множеству показателей качественного развития общества: развитие человеческого капитала и потенциала, уменьшение выбросов вредных веществ, создание инновационной хозяйственной системы. Основываясь на анализе стран Северной Европы, автор статьи постара-

¹ *Дубровин Илья Андреевич*, студент магистратуры экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (ilyadubrovin1010@mail.ru).

***Цитирование:** Дубровин И.А. (2020). Либеральная критика социал-демократической экономической модели: анализ и контраргументация // Вопросы политической экономики. №3 (23). С. 141-152
DOI: 10.5281/zenodo.4067161 (<https://zenodo.org/record/4067161>)

ется привести контраргументы в защиту социал-демократической модели и развеять некоторые мифы о её полной неэффективности.

ВВП как показатель эффективности экономической модели

Зачастую показателям ВВП отводится слишком большая роль в отражении экономических успехов стран. Так, например, в качестве одного из аргументов, которые подчеркивали бы неэффективность Скандинавской экономической модели, используют тот факт, что ВВП на одного человека в США выше, чем в Скандинавских странах с социал-демократической моделью, кроме Норвегии. Исходя из этого американские исследователи заключают, что хозяйственная система стран Северной Европы менее эффективна, чем американская (The Opportunity..., 2018. С. 33). Статистические данные подтверждают то, что ВВП на душу населения в Скандинавских странах меньше, чем в США (см. таблицу 1). Хотя стоит учитывать экономический потенциал США, их территорию и т.д. Следовательно, сравнение таких разных стран, как США и, например, Дания или Швеция, по количественным параметрам нерационально (таблица 1).

ВВП на душу населения представляет собой лишь усредненный показатель, который не раскрывает информацию о доходах в разных группах населения страны (Стиглиц, Сен, Фитусси, 2016). Для более детального анализа мы возьмем США и Швецию, ВВП на душу которой ниже. Если взять долю дохода от ВВП 20% самых бедных людей и поделить на 20% населения, то получим, сколько реально получают самые бедные в США и Швеции. Как можно увидеть из Таблицы 2, бедные в Скандинавской стране получают на 42% больше, чем в США. Существенную разницу в ВВП на душу населения можно объяснить тем, что в США 20% самых богатых получают на душу на 44% больше, чем богатые в Швеции. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что социал-демократическая модель позволяет уменьшить проблему неравенства и более равномерно распределять доходы среди различных групп населения (таблица 2).

Следовательно, аргумент о бедности стран с социал-демократической моделью, где ВВП на душу меньше, чем в либеральной экономике, можно опровергнуть при помощи более детального статистического анализа, который подтверждает тот факт, что в Скандинав-

Таблица 1

ВВП на душу населения в 2018 г. (в долл. США)

Страна	ВВП на душу населения, долл. США
Дания	61,350
Финляндия	50,152
Исландия	73,191
Норвегия	81,697
США	62,794
Швеция	54,608

Источник: The World Bank Data [Электронный ресурс] URL: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.CD> (дата обращения: 31.03.2020).

ских странах неравенство (важный показатель, показывающий качественное развитие общества) меньше. Например, 20% наиболее бедных в странах Северной Европы богаче, чем люди в аналогичной группе доходов в США.

Бюрократизация как следствие социализации

Есть опасения, что чрезмерная роль

Гражданское общество, которое проявляет свою активность, является одним из элементов, препятствующих чрезмерной бюрократизации. С данной проблемой эффективно справляются независимые СМИ, профсоюзы и организации, представляющие интересы потребителей (Бузгалин, Колганов, 2011. С. 296). В рамках исследуемой хозяйственной модели государство заинтересовано в том, чтобы

Таблица 2

Доход 20% самых бедных и самых богатых на душу в сравнении с ВВП на душу населения в 2017 г. в Швеции и США

	США	Швеция
ВВП в 2017 г. (млн долл.)	19,519,400	540,550
20% населения (млн чел.)	65	2
Доля дохода 20% самых бедных	5%	8%
Доход 20% самых бедных (млн долл.) от ВВП	995,489	44,865
ВВП на душу 20% самых бедных	15,308	21,884
Доля дохода 20% самых богатых	47%	37%
Доход 20% самых богатых (млн долл.) от ВВП	9,154,599	200,544
ВВП на душу 20% самых богатых	140,776	97,817
ВВП на душу в 2017 г.	60,000	53,412

Источник: рассчитано автором на основе KNOEMA¹.

в экономике может привести к бюрократизации, которая представляет собой значительное препятствие для создания инновационной экономики. Такие журналы как *The Economist* утверждают, что практически любая социализация капиталистической системы приводит к бюрократизации правительственного аппарата и, следовательно, его неэффективности (Millennial..., 2019. С. 18–22). Хотя опыт социал-демократических экономик доказывает совершенно обратное.

общество его контролировало. Такой процесс осуществляется через открытый доступ к официальным перепискам депутатов, чиновников. Финляндия с середины XX века создавала специальные нормативные акты для увеличения открытости официальной информации для своих граждан. Основная цель таких юридических норм — повышение свободного доступа к государственной информации как федерального аппарата правительства, так и региональных властей (Thurston, Lemieux, 2015. С. 21–22). Однако, как и в любом государстве, информация, представляющая государственную безопасность, строго засекречена.

¹ Мировой атлас данных [Электронный ресурс] URL: <https://knoema.ru/atlas> (дата обращения: 06.04.2020). ль государств

Такие исследователи как Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama) уверены в отсутствии явной связи между размерами государства в хозяйственной сфере и степенью эффективности (Фукуяма, 2017. С. 50). Данный факт опять подчеркивает идею о том, что более значимы качественные, а не количественные параметры. Тем более статистические факты указывают на то, что самыми эффективными экономиками являются те, где государству принадлежит значительная роль в ведении народного хозяйства². К ним относятся страны Континентальной и Северной Европы. Скандинавские страны смогли сформировать эффективно функционирующее государство, которое гарантирует высокие стандарты жизни своим гражданам, решив при этом проблему сильной бюрократизации правительственного аппарата.

Следовательно, социализация капиталистической системы не всегда приводит к бюрократизации. Даже в странах с либеральной хозяйственной моделью может появиться громоздкий, неповоротливый правительственный аппарат. Например, Фрэнсис Фукуяма в своей книге «Угасание государственного порядка» доказывает, что США как раз имеют проблему бюрократизации. Таким образом, государственная роль в экономике, с одной стороны, и коррупция, неэффективность правительственного аппарата, с другой стороны, не всегда коррелируют между собой. Социализация капитализма вместе с увеличением независимости средств массовой информации, реальной борьбой с коррупцией, воспитанием в общественном сознании неприемлемости

взяточничества способны сформировать эффективное правительство.

Факторы, за счет которых осуществляется прогресс системы

Критике подвержен тот факт, что при социализации национальные богатства находятся в собственности государства. И, исходя из положения о заведомой неэффективности всех нерыночных методов управления экономикой, делается вывод об отсталости секторов управления природными ресурсами. Однако опыт некоторых стран является веским контраргументом на данную критику.

Норвежское государство имеет в своей собственности все природные ресурсы. Правительство прямо или косвенно контролирует нефтегазовый сектор. Управление осуществляется через государственные корпорации. Однако наряду с госкомпаниями существуют и негосударственные предприятия по поиску и добыче нефти. Такие организации действуют на основе выдаваемой лицензии, что обеспечивает косвенный контроль со стороны государства. Важно упомянуть такой инструмент управления нефтегазовой отраслью, как SDFI (State Direct Financial Interest), который и выдает эти лицензии. SDFI представляет собой портфель диверсифицированных активов и в 2016 г. оценивал свою стоимость в 810 млрд. крон.³ Государственная корпорация Петоро руководит данным механизмом.

Анализ нефтяной отрасли в Норвегии показывает, что доля государства в этой сфере большая. Представители нелиберальной экономической концепции зачастую критикуют нашу страну за большую долю государства в нефте-

² European Environment Agency [Электронный ресурс] URL: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/world-bank-government-effectiveness-index-2010> (дата обращения: 02.03.2020).

³ State's Direct Financial Interest [Электронный ресурс]. URL: http://www.wikiwand.com/en/State%27s_Direct_Financial_Interest (дата обращения: 24.02.2020).

газовой отрасли, что, по их представлению, заведомо неэффективно. В то же время норвежский опыт по контролю за топливной сферой доказывает, что государственное управление может быть эффективным. Скандинавская система показывает особую эффективность. Норвегия занимает далеко не первое место по нефтедобыче и мировому экспорту (14-е место по экспорту нефти в 2015 г.) и добывала около 2% нефти от мирового уровня в 2016 году⁴. Технологическим добычи природных ресурсов отводится важное место. Норвежская нефтяная отрасль является одним из главных источников финансирования государственного бюджета. Именно промышленный сектор представляет собой главный источник исследовательской деятельности⁵. Расходы на исследования именно в этой сфере занимают весомую часть во всех ежегодных научных работах⁶.

Вывод из анализа данной части следующий: для понимания функционирования какой-либо экономической системы важно понять, за счет чего осуществляется прогресс в данной модели. Так, для социал-демократической хозяйственной системы характерен тот факт, что национальные богатства находятся в собственности государства. Из этого следует, что рентные платежи

идут в государственный бюджет, а затем перераспределяются среди народа. При этом отрасли управления национальными богатствами могут показывать высокие результаты по эффективности и инновационности.

Взаимосвязь налоговой системы и предпринимательской деятельности

Одной из позиций, на которой фокусируются критики социал-демократической модели, являются высокие налоги. Большое налогообложение, по мнению противников, ведёт к падению эффективности хозяйственной модели. Доклад Совета по экономическим консультациям США в 2018 году критикует Северную модель за большую долю в структуре налогообложения, которая принадлежит НДС. Таким образом, широкое использование косвенных налогов приводит к тому, что налоговое бремя ложится на все население, а не только на богатые слои (The Opportunity..., 2018. С. 27). Данный факт не соответствует традиционному представлению о защите широких слоев населения за счёт налогообложения сверхбогатых. Более того, отмечается невозможность широких государственных социальных гарантий на основе высокого налогообложения только богатых: ставки должны подняться для всех слоев населения (Millennial..., 2019. С. 18–22).

Из анализа налоговых ставок исследуемых стран можно сделать вывод о том, что они имеют достаточно большие налоговые ставки на доходы физических лиц и средний показатель на прибыль корпораций⁷. Существуют государства, где последний вид налоговых ставок заметно выше, чем у

⁴ Norwegian Petroleum [Электронный ресурс]. URL: <http://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/exports-of-oil-and-gas/> (дата обращения: 24.02.2020).

⁵ Nordic Institution for Studies in Innovation, Research and Education -November 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2420747/RDstatistics_Norway_Main-results-2015-preliminary_nov-2016_eng.pdf?sequence=1 (дата обращения: 24.02.2020).

⁶ Energy Innovation Systems Indicator Report 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://orbit.dtu.dk/files/51282334/Energy_Innovation_Systems.pdf (дата обращения: 24.02.2020)

⁷ OECD.data [Электронный ресурс]. URL: <https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm> (дата обращения: 21.03.2020).

стран Северной Европы. Например, у Франции — 35% в 2018 г., а у Австрии — около 30%, в то время как у Швеции и Дании — 22%, у Норвегии — 23%⁸. Следовательно, критика о чрезмерности налогообложения корпоративного сектора не имеет статистического подтверждения. Обсуждая налоги на доходы физических лиц, надо отметить, что в исследовании, опубликованном Европейским центральным банком, говорится о том, что Швеция находится на нисходящей стороне кривой Лаффера. Согласно данной модели, это означает, что дальнейшее увеличение налоговой ставки на доходы приведет к отрицательному влиянию: налоговые доходы бюджета уменьшатся, а не вырастут (Trabandt, Uhlig, 2010). Скандинавские страны анализируют эффективность своей налоговой системы и корректируют налоговые ставки, например, корпоративные налоги, достигающие максимума в 1970–1980 годах, были снижены (The Opportunity..., 2018. С. 26). Однако налоговое бремя в Скандинавской модели достаточно высокое, следовательно, поднятие налоговых ставок будет иметь мало экономической эффективности.

Таким образом, трудно отрицать то, что в социал-демократической модели высокие налоги. Действительно, средний класс в рамках Скандинавской экономической системы платит значительные части своих доходов в виде налогов. Однако в связи с социокультурными особенностями (например, высоким доверием в обществе) и эффективностью экономической модели средний класс получает высокий положительный результат от такой системы. Высокие налоги, рассчитывающиеся по

прогрессивной шкале, щедрая система социальных гарантий для широких слоев населения, действующая как фактор стимулирования внутреннего спроса, способствуют обеспечению относительной равномерности в доходах жителей Скандинавских стран. Также высокие ставки налогообложения могут существовать вместе с инновационной экономикой и развитой инфраструктурой. Стоит, конечно, признать, что за высокий человеческий потенциал необходимо значительно платить.

Роль работников в трудовых отношениях

Некоторые исследователи, которые критически настроены по отношению к определённой мере социализации капиталистической системы, считают, что увеличение роли работников в управлении компаний может привести к уменьшению эффективности и застою экономики (Millennial..., 2019. С. 18–22). Надо сказать, что в рамках Скандинавской экономической модели капитал существенно ограничен в своих возможностях. Так, например, на рынке труда существуют высокий уровень защиты труда, ограниченная продолжительность рабочего времени, сильные профсоюзы, государственное регулирование, которые ограничивают свободу функционирования частных компаний.

Скандинавский рынок труда базируется на трехстороннем сотрудничестве между профсоюзами, представителями бизнеса и предпринимательства. Профсоюзные объединения имеют важное значение для функционирования данной модели. Например, в Дании с населением в 5,7 млн датская конфедерация профсоюзов (DCTU) включает около 1,1 млн представителей⁹. Интересы работ-

⁸ OECD.data [Электронный ресурс]. URL: <https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm> (дата обращения: 21.03.2020).

⁹ An introduction to LO — the Danish Confederation of Trade Unions. LO, January 2016 [Электронный

ников представлены и защищены не только профсоюзными объединениями, но и самой идеей Скандинавской экономической модели — построение справедливого общества всеобщего благосостояния. Хозяйственная система обеспечивает работников высоким денежным вознаграждением, стимулирует повышение квалификации, обеспечивает помощь в поиске нового места работы.

Главный контраргумент того, что большая роль работников приводит к замедлению экономики, можно легко увидеть из данных международной статистики. Инновационность социал-демократической экономической модели достаточно высока. Некоторые Скандинавские страны (Финляндия, Дания и Швеция) являются более привлекательными для ПИИ по сравнению со средним значением для стран ОЭСР¹⁰. Швеции, Финляндии и Дании в 2018 г. достались лидирующие позиции среди самых инновационных государств мира (1-е, 7-е и 8-е места)¹¹. Они достигли впечатляющих результатов и в начале 2000-х годов¹². Анализ индекса предпринимательства также показывает, что Скандинавские государства весьма привлекательны для частного бизнеса. Дания, Исландия, Швеция попали в пер-

вую десятку стран мира в соответствии с данным показателем¹³. Другие данные отображают похожие результаты, что, несмотря на высокую долю государства в экономике, перераспределительную систему, Скандинавские хозяйственные системы находятся на высоких позициях в рейтингах как предпринимательства, так и уровня жизни¹⁴.

Стабильность и гибкость рынка труда являются весомыми преимуществами исследуемой экономической модели. В рамках этой хозяйственной системы создаются государственные и частные инструменты помощи агентам рынка труда. Помощь заключается в повышении квалификации, заботе о ребёнке и недееспособных членах общества, щедрые пособия по безработице. Отмечается, что важным фактом в формировании скандинавского рынка труда стало в 1938 г. Сальташабаденское соглашение, согласно которому достигался компромисс между шведскими предпринимателями и профсоюзами (Могунова, 2014. С. 131). Такая модель даёт возможность преодолеть противоречия современной капиталистической системы.

Несмотря на гибкость и баланс экономики труда стран Северной Европы в них отмечается ряд проблем: широкая обеспеченность высокими социальными пакетами уменьшает стимул в поиске работы. Следовательно, в трёх Скандинавских странах имеется высо-

ресурсы]. URL: <https://lo.dk/wp-content/uploads/2017/03/160125-0935-an-introduction-to-lo-web.pdf> (дата обращения: 14.02.2020).

¹⁰ OECD.data [Электронный ресурс]. URL: <https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm#indicator-chart> (дата обращения: 08.03.2020).

¹¹ INSEAD. The Business Scholl of the World [Электронный ресурс]. URL: <https://knowledge.insead.edu/entrepreneurship/the-worlds-most-innovative-countries-2018-9666> (дата обращения: 07.03.2020).

¹² A new ranking of the world's most innovative countries. An Economist Intelligence Unit report, 2009. [Электронный ресурс]. URL: http://graphics.eiu.com/PDF/Cisco_Innovation_Complete.pdf (дата обращения: 08.04.2019).

¹³ The Global Entrepreneurship Index 2018, November 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://thegedi.org/2018-global-entrepreneurship-index/> (дата обращения: 01.04.2020).

¹⁴ Best Countries 2018 Global rankings, international news and data insights. U.S.NEWS & World Report, 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://media.beam.usnews.com/ce/e7/fdca61cb496da027ab53bef37a24/171110-best-countries-overall-rankings-2018.pdf> (дата обращения: 02.04.2020).

кий уровень безработицы, хотя этот уровень чуть меньше, чем в среднем по странам Евросоюза. В будущем, когда число пенсионеров заметно увеличится, а молодежь будет неохотно искать работу, зная, что система обеспечит их всем необходимым, исследуемые страны столкнутся с серьезными проблемами в экономике труда.

Таким образом, можно сделать вывод, что роль сильного и независимого профсоюзного движения, большая роль работников в управлении компании могут привести к эффективной экономической системе, основанной на инновациях. Нельзя не признать, что необходимо достичь баланса между предпринимателями и работниками. Для этого нужно выстроить оптимальную систему компромиссов и диалогов.

Влияние социал-демократической модели на развитие предпринимательской активности

Согласно традиционной неоклассической экономической теории, высокие налоги, большое государство, перераспределительная система негативно влияют на появление новых фирм. Международные исследования показывают, что в 2004 году только 38 компаний с наибольшей выручкой из ста находились в частной собственности. Более того, примерно 20 из этих 38 компаний были основаны ещё до 1913 года (Sanandaji, 2015. С. 23). Частные фирмы также не имеют большого количества работников в процентном отношении от всех занятых. Надо отметить, что Скандинавской модели всеобщего благосостояния проще договариваться с несколькими частными крупными компаниями, а договариваться необходимо в рамках исследуемой хозяйственной системы. Также экономике Северных стран выгодней иметь большие кор-

порации, которые косвенно или прямо контролируются государством. Они представляют собой инновационные «локомотивы» для обеспечения необходимого экономического роста всей модели. Но количество государственных компаний не такое большое, как иногда представляют критики данной экономической модели. Шведское государство имеет в своем владении около 10% крупных компаний (Бузгалин, Колганов, 2011. С. 335). Но несмотря на это количество занятых в государственном секторе в Северной Европе выше (25–30%), чем средний уровень ОЭСР (16–18%)¹⁵.

Появление новых и закрытие, банкротство старых фирм — это рыночные методы управления экономикой. Но надо признать, что наряду с рыночными существуют и нерыночные методы управления хозяйственных систем. И эти методы могут быть весьма эффективными, что можно наблюдать в Скандинавских странах с социал-демократической экономической моделью.

Отдача от образования при социализации системы

В Экономическом докладе президенту США от 2019 г. утверждается, что перераспределительная модель в Скандинавских странах сдерживает рост доходов населения (Economic Report..., 2019. С. 406). Также отмечается, что денежная отдача от образования в такой модели меньше, чем в Северной Америке. Европейская статистика подтверждает данный факт: Дания, Швеция и Норвегия имеют более низкую отдачу от образованной системы, чем

¹⁵ Government at a Glance 2017. Highlights. OECD, 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-2017-highlights-en.pdf> (дата обращения: 03.03.2020).

среднее значение по Европе¹⁶. Это было посчитано ещё в прошлом десятилетии в 2007 г.¹⁷. Однако денежная отдача от образования не является главным критерием эффективности системы. Креативность, творческое развитие личности и инновационные знания представляют собой двигатель прогресса. Именно они формируют главный фактор экономического развития в современном обществе. Поэтому автор считает, что оценка этих показателей имеет более важное значение, чем простой подсчёт денежной отдачи. Данные международной статистики показывают, что Скандинавские страны занимают лидирующие позиции в оценке уровня жизни, креативности, толерантности¹⁸.

Надо признать, что эффективность исследуемой Северной экономической модели трудноизмерима. Образовательная система, которая, на первый взгляд, не даёт высокой денежной отдачи, обеспечивает развитие человеческого капитала и потенциала, что косвенно влияет на эффективность всей хозяйственной модели. Скандинавское образование базируется на довольно инновационных идеях: ограничение тестирования как детей, так и учителей, постоянное совершенствование знаний

педагогов, высокое доверие к школьной системе, значительная свобода в области управления школами. Сфера образования является хорошим примером эффективности социализации капиталистической системы. Скандинавское образование, которое значительно финансируется государством и предоставляет широкий спектр бесплатных услуг, стремится дать современные, качественные знания с весомым развитием soft-skills, которые необходимы для успешной жизни в XXI веке

Как показал анализ некоторых положений критики социал-демократической модели, каждый аргумент можно опровергнуть на основе статистики и данных различных международных рейтингов. На первый взгляд кажущиеся окончательными критические замечания могут потерять свою значимость или могут быть полностью нивелированы с помощью более детального анализа. В статье были рассмотрены лишь некоторые критические замечания о социал-демократической модели. Существует значительная критика в области планирования, управления экологической отраслью, вмешательства в рыночные механизмы. Главной основой такой критики служит положение о том, что практически любой нерыночный механизм заведомо неэффективен, что не подтверждается опытом некоторых развитых стран. Как показывает практика функционирования социал-демократической модели в Скандинавских странах, баланс между государством и рынком можно найти. Анализ, основанный на международных статистических данных и рейтингах, доказывает, что социализация капиталистической системы, которая присутствует в Скандинавских странах, является эффективным механизмом.

¹⁶ Returns to education in European countries Evidence from the European Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). European Union, 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC65411/reqno_jrc65411_eur_24850_en_web.pdf%5B1%5D.pdf (дата обращения: 04.03.2020).

¹⁷ Education Indicators in Focus. OECD, 2012/06 (June) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/Education%20Indicators%20in%20Focus%206%20June%202012.pdf> (дата обращения: 04.03.2020).

¹⁸ The global creativity index 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/31_most_creative_countries_-_global_creativity_index_2015_-_canadian_mgt_school.pdf (дата обращения: 11.02.2020).

динавских странах, позволяет достичь качественных результатов развития общества. Также можно найти баланс между высокими социальными гарантиями, высокими налогами и развитием предпринимательства, при этом не потеряв инновационности и эффективности экономической системы.

ЛИТЕРАТУРА

- Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2011). Экономическая компаративистика. М. Мозунова М.А. (2014). Государственное право Швеции. М.: Норма.
- Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. (2016). Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. — М.: Изд-во Института Гайдара.
- Фукуяма, Фрэнсис (2017). Угасание государственного порядка. — М: Издательство АСТ.
- Economic Report of the President (2019). Together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers. March 2019.
- Millennial socialists. Life, liberty and the pursuit of property (2019). // The Economist. February 14th 2019.
- The Opportunity and Cost of Socialism (2018). The Council of Economic Advisers. October, 2018.
- Sanandaji, Nima (2015). Scandinavian unexceptionalism: culture, markets and the failure of third-way socialism. The Institute of Economic Affairs. — P.160
- Thurston A., Victoria L. Lemieux (2015). Right to Information Managing Records and Information for Transparent, Accountable, and Inclusive Governance in the Digital Environment: Lessons from Nordic Countries. — P. 21–22.
- Trabandt M., Uhlig H.. (2010). How Far Are We From The Slippery Slope? The Laffer Curve Revisited. European Central Bank. Working Paper Series. — April 2010. — No 1174.
- Weizsäcker E., Wijkman A. (2018). Come on! Capitalism! Short-term termism, Population and the Destruction of the Planet — A Report to the Club of Rome.

Ilya A. Dubrovin¹

LIBERAL CRITICISM OF THE SOCIAL-DEMOCRATIC ECONOMIC MODEL: ANALYSIS AND COUNTER- ARGUMENTATION*

Keywords: *Socialization, System of Late Capitalism, Social Democratic Model, Stockholm Economic School, Non-Market Methods Of Management, Economic Efficiency, Scandinavian Economic Model.*

This article analyses key positions of the critique of the social-democratic economic model. The critique is associated with the excessive role of the state, with planning, with increasing obstacles in the way of conducting business, and with the ineffectiveness of the educational system. Using as an example the functioning of the Scandinavian economic system, which in recent decades has made significant advances in constructing a just and resilient society of universal well-being, the author presents counter-arguments in defence of the effectiveness of social-democratic methods of administering the

economic system. The work concludes that when subjected to deeper analysis, the critique of the social-democratic model in many cases lacks objectivity, while the results of the functioning of this system have been extremely positive. The successes of the social-democratic model in the Scandinavian countries have been particularly evident in the qualitative parameters of the development of society (the development of human potential, the quality and scope of medical and educational services, and the care shown by the economic system for the environment).

REFERENCES

- Buzgalin A.V., Kolganov A. I.* (2011) *Comparative Economics*. Moscow. (In Russ.)
Fukuyama F. (2017) *Political order and political decay*. Moscow: ACT. (In Russ.)
 Economic Report of the President. (2019) Together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers. March 2019.
 Millennial socialists. Life, liberty and the pursuit of property. (2019) *The Economist*. February 14th 2019.

¹ **Ilya A. Dubrovin**, a 1-year master student, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (ilyadubrovin1010@mail.ru).

* **JEL codes:** H30, H52, H75, J08.

Citation: Dubrovin I.A. (2020). Liberal criticism of the social democratic economic model criticism: analysis and counterarguments // *Problems in Political Economy*. №3 (23): 141-152

DOI: 10.5281/zenodo.4067161 <https://zenodo.org/record/4067161>

Mogunova M. A. (2014). State law of Sweden. M.: Norm. (In Russ.)

The Opportunity and Cost of Socialism. (2018) The Council of Economic Advisers. October, 2018.

Sanandaji N. (2015) Scandinavian unexceptionalism: culture, markets and the failure of third-way socialism. The Institute of Economic Affairs.

Stiglitz J., Amartya S., Fitoussi J. (2016) Mismeasuring our lives: why GDP doesn't add up: the report. Moscow: Gaidar Institute. (In Russ.)

Thurston A., Lemieux V. (2015) Right to Information Managing Records and Information for Transparent, Accountable, and Inclusive Governance in the Digital Environment: Lessons from Nordic Countries.

Trabandt M., Uhlig H. (2010) How Far Are We From The Slippery Slope? The Laffer Curve Revisited. European Central Bank. Working Paper Series. — April 2010. — No 1174

Weizsäcker E., Wijkman A. (2018) Come on! Capitalism! Short-term termism, Population and the Destruction of the Planet — A Report to the Club of Rome.